

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 927 sahifa.

2025-yil, 20-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJIY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA ДЛЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'liqin Shokirovich	
HUDUDIIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	602
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINI JORIY ETISH ORQALI O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	606
Xodjayev Aziz Shovkatovich	
MAHALLIY HOKIMIYAT QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIDA DINAMIK OMILLAR VA ULARNING INTEGRATSIYASI	611
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TASHKIL ETISH VA TAHLIL QILISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	617
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.....	623
Хошимова Камилла Навфал қизи	
IMITATION MODELDA AXBOROT NORAVSHANLIGI SABABLI YUZAGA KELADIGAN IQTISODIY SAMARASIZLIK TAHLILI.....	633
Qodirov Zohidjon Eralievich	

JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN KREDITLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	637
Turdiyeva Kumush Erkinovna	
SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SOHASIDA SIFATNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	641
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINING SEGMENTATSIYASIGA ASOSLANIB SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDOSHUVI	648
Elbaeva M.R.	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	653
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQRISHNI SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI	657
Achilov Ilmurad	
MINTAQALAR INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI	663
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	669
Sapayev Axmed Durdibayevich	
SANOAT KORXONALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA KO'P MEZONLI TAHLIL USULLARINI QO'LLASH.....	674
Muxammadaliyev Mirzohidjon Muxammadali o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	681
Abdullayev Shaxzodbek	
ENSURING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH INTEGRATION OF RECREATION AND ECOTOURISM RESOURCES IN UZBEKISTAN	686
Shaymanova Nigora Yusupovna	
MAKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOL VA JAMG'ARISH FUNSIYALARI VA ULARNING O'ZBEKISTONDA O'ZGARISHI TENDENSIYALARI	691
Rustamov Narzillo Istamovich	
CHAKANA SAVDONI BOSHQARISHDA "BIG MIDDLE" NAZARIYASIDAN FOYDALANISH.....	697
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PROGNOZ VARIANTLARI.....	701
Ermetov Amirbek Ismailovich	
FISKAL NOMARKAZLASHTIRISH BO'YICHA XITOIY TAJRIBASI.....	708
Lokayev Bekzod Sherkobilovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR.....	712
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	717
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva, Gulzora Qahharova	
TIKUV-TRIKOTAJ SANOATIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA BOSHQARUV STRATEGIYALARI.....	725
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li	
BURNOUTNING OLDINI OLIH: XODIMLAR SALOMATLIGI STRATEGIYASI.....	731
Ergasheva E'zoza Dilshod qizi	
O'ZBEKISTONDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	736
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA XARAJATLARNI BOSHQARISH VA HISOBGA OLIHNING INNOVATSION USULLARI: MENEJMENT VA BUXGALTERIYANING O'ZARO INTEGRATSIYASI.....	742
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	748
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI	754
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ ТРЁХ СКВАЖИН УЧАСТКА ХОДЖАСАЯТ ГКМ ДЕНГИЗКУЛЬ	758
Набиев Шахзод Темурович, Иргашбаев Шохрух Фаррух угли, Маннафов Улугбек Умар угли	
MADANIY TURIZM INDUSTRIYASINING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	764
Toxirov Dilyor Davlatovich	
MOLIYAVIY AUTSORSING NAZARIYALARI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	768
Babadjanov Umidbek Kamildjanovich	
TURIZM – TARIXIY XOTIRA VA ZAMONAVIY XIZMATLAR UYG'UNLIGI IFODASI	773
Janzakov Bekzot Kulmamat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOHIYATI VA BAHOLASH MEZONLARI	777
Abdikarimova Zilola Baxramovna	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING NAZARIY ASOSLARI	784
Ro'ziyeva Shaxlo Salimboyevna	
AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH VA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH	788
Samiyeva Maftuna Faxriddin qizi	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI DAROMADLILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	791
Sanayev Javoxir Shovkat o'g'li	
FISCAL, MONETARY, AND CUSTOMS-TARIFF POLICIES IN ENSURING NATIONAL ECONOMIC STABILITY: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	796
Maxmudov S.T.	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ	801
Юсупова Н.Т.	
SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY O'SISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY FAKTORLAR TAHLILI	807
Rahimova Mushtariybegim Muxammadg'olib qizi	
DEMOGRAFIK O'ZGARISHLAR VA ULARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OQIBATLARI.....	812
Abdumalikova G.F.	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA SIYOSATINI SAMARALI BOSHQARISHNING IQTISODIY VA INSTITUTSION ASOSLARI	821
Kenjayev Ikrom Ergashboyevich	
RAQAMLI AVIATSIYA EKOTIZIMI: AI/ML, DIGITAL TWIN VA BLOKCHEYN INTEGRATSIYASI	828
Azimova Moxinur Nozimovna	
XALQARO MOLIYA BOZORLARIDA INVESTITSIYA RISKLARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	834
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATINING REKREATSIYA RESURLARI VA DAVOLASH-SOG'LOMLASHTIRISH TURIZMI SALOHIYATI	839
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
MINTAQALAR TURISTIK-REKREATSION IMKONIYATLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY GIS USULLARINI QO'LLASH (SARIOSIYO TUMANI MISOLIDA)	845
Safarov Manuchexr Axtam o'g'li	
XITOIY TAJRIBASI ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	852
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
TURIZM FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHGA OID NAZARIY BILIMLARNING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI	857
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	

TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASI MUSTAHKAMLIGINI BAHOLOVCHI KO'RSATKICHLAR TIZIMI	863
Raxmanov Iloxom Xurramovich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	871
Maxsudov Sherzod Solijonovich	
FISCAL, MONETARY, AND CUSTOMS-TARIFF POLICIES IN ENSURING NATIONAL ECONOMIC STABILITY: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	877
Mahmudov Sarvar	
ATROF-MUHITGA OID FISKAL KO'RSATKICHLAR ASOSIDA MINTAQAVIY BAHOLASH	882
Zilola Rahmatova	
XORAZM VILOYATI TUMANLARIDA EKSPORT SAMARADORLIGI: STOXAСТИK CHEGARAVIY TAHLIL (SFA) ASOSIDAGI EMPIRIK YONDASHUV	887
Fozil Xolmurotov	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ БЕДНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА.....	900
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
EKOLOGIK VAZIYAT VA AHOLI SALOMATLIGINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	905
Egamqulov Husniddin Erkaboyevich	
CHO'L HUDUDLARIDA TURISTIK RESURLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	911
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Mavlonov Ahmadjon Muhamadovich	
КОНЦЕПЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТОВ ЗАНЯТОСТИ В ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	918
Сагидуллин Фарид Радикович	

КОНЦЕПЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТОВ ЗАНЯТОСТИ В ЭКОЛОГО- ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Сагидуллин Фарид Радикович

Научный соискатель кафедры «Экономика труда и стратегический менеджмент»
Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация. Статья формирует компактную рамку идентификации и измерения эффектов занятости в эколого-ориентированной экономике Узбекистана. Опираясь на международные оценки «зелёной» занятости и национальные цели энергетического перехода, выделяются прямые, косвенные и индуцированные рабочие места, а также различие между валовыми и чистыми эффектами. Предложена трёхконтурная система учёта: отрасли, навыки и качество занятости в логике «достойного труда». Практические выводы касаются синхронизации ввода ВИЭ с программами переподготовки и регулярного «зелёного» мониторинга в госстатистике.

Ключевые слова: эколого-ориентированная экономика; зелёные рабочие места; занятость; возобновляемые источники энергии; прямые и косвенные эффекты.

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston yashil iqtisodiyotida bandlik ta'sirini aniqlash va o'lchash uchun ixcham asosni ishlab chiqadi. "Yashil" bandlik va milliy energiyaga o'tish maqsadlariga oid xalqaro baholashlarga tayangan holda, u to'g'ridan-to'g'ri, bilvosita va induksiya qilingan ishlarni aniqlaydi, shuningdek, yalpi va aniq ta'sirlarni ajratadi. Uch davrli buxgalteriya tizimi taklif etiladi: "munosib mehnat" mantig'i doirasida sanoat, malaka va bandlik sifati. Amaliy natijalar qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishni qayta tayyorlash dasturlari va davlat statistikasida muntazam "yashil" monitoring bilan sinxronlashtirish bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot; yashil ish joylari; bandlik; qayta tiklanadigan energiya; to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ta'sir.

Abstract. The paper presents a concise framework to identify and measure employment effects in Uzbekistan's green economy. Building on international evidence and national energy-transition targets, it distinguishes direct, indirect, and induced jobs, as well as gross versus net effects. A three-pillar system is proposed—industry, skills, and job quality aligned with the decent-work agenda. Policy implications include aligning renewable roll-outs with retraining programs and instituting regular green-employment monitoring in official statistics.

Key words: green economy; green jobs; employment; renewables; direct and indirect effects.

ВВЕДЕНИЕ

Переход к эколого-ориентированной модели роста перестал быть нишевой повесткой и стал главным драйвером структурных сдвигов на рынках труда. По оценке IRENA совместно с МОТ, занятость в возобновляемой энергетике в 2023 году достигла 16,2 млн рабочих мест (против 13,7 млн годом ранее), и в 2024 году эта траектория закрепилась, прежде всего за счёт фотоэлектрическая генерация и ветроэнергетики, которые формируют основной вклад в создаваемые рабочие места по всей цепочке стоимости - от производства оборудования до строительства и эксплуатации объектов. Эти цифры важны не как «подсчёт турбин», а как эмпирическое подтверждение того, что низкоуглеродная трансформация

имеет собственный мультипликативный эффект занятости, распространяющийся на машиностроение, логистику, цифровые сервисы и профессиональную подготовку кадров.¹

На глобальном уровне динамика рынка труда в 2024–2025 годах отражает смешанную картину: с одной стороны, МОТ фиксирует небольшое снижение мировой безработицы до 4,9% в 2024 году, с другой - прогноз на 2025 год по чистому приросту рабочих мест был пересмотрен вниз до 53 млн из-за ослабления темпов мировой экономики и геополитической неопределённости. Для исследователя занятости это не «фоновые шумы», а граничные условия, которые задают амплитуду возможных эффектов «зелёного» стимулирования: когда цикл замедляется, роль целевых экологических инвестиций и «справедливого перехода» как контрциклического механизма усиленно возрастает.²

В Узбекистане контуры эколого-ориентированной трансформации уже измеряемы через энергетику, рынок труда и цели политики. На стороне предложения энергии - ускоренное наращивание ВИЭ: к 2024 году установленная мощность возобновляемых источников достигла порядка 4,5 ГВт, а их доля в электроэнергетике составила около 16,0%; накопленный эффект в 2023 году выражался в экономии почти 1 млрд куб. м природного газа и предотвращении 1,4 млн т выбросов парниковых газов. К 2030 году официально декларируется расширение ВИЭ до 25,0–40,0% в генерации и доведение установленной мощности до двузначных величин в ГВт, что задаёт устойчивый спрос на инженеров, проектировщиков, специалистов по эксплуатации, цифровых операторов и сервисные профессии в смежных отраслях.³

Как указал Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев, переход к «ресурсосберегающей и экологически чистой модели экономического развития» - стратегический вектор, внутри которого «зелёная энергетика» названа одним из ключевых направлений. В ближайшие годы страна планирует довести долю ВИЭ до 54,0%, что сопряжено с сокращением выбросов и расширением проектного портфеля, создающего новые рабочие места и спрос на «зелёные» компетенции в регионах. Логика «энерготрансформация - инвестиции - занятость» закрепляется через запуск и расширение крупных ВИЭ-мощностей и инфраструктуры, которые формируют мультипликативный эффект на промышленность, услуги и локальные цепочки поставок.⁴

На стороне рынка труда - расширяющаяся экономическая активность и постепенное снижение напряжённости. По данным Всемирного банка, численность занятых в стране в 2024 году составила 14,0 млн человек; женская вовлечённость остаётся ниже мужской (около 39,4% против 72,3% соответственно), что указывает на значительный резерв инклюзивных «зелёных» программ подготовки и трудоустройства.⁵ По оценкам, публично озвученным профильным ведомством и отражённым в национальных СМИ, уровень безработицы среди трудоспособного населения в 2024 году снижался к диапазону 5,7–5,8% в середине года, тогда как модельные оценки МОТ (ILOSTAT), используемые международными базами, дают сравнимый порядок (около 4,5% по методологии МОТ).⁶ Для целей идентификации эффектов занятости это означает необходимость сопоставления источников и методологий при расчёте чистого эффекта рабочих мест от «зелёных» проектов на региональном уровне.

Таким образом, в 2024–2025 годах складывается эмпирическая база для строгой идентификации и измерения эффектов занятости в эколого-ориентированной экономике Узбекистана. На глобальном уровне - устойчивый рост «зелёной» занятости и умеренное охлаждение общего спроса на труд; на национальном - быстрое развёртывание проектов ВИЭ и ёмкая повестка «справедливого перехода», где ключом к устойчивым результатам выступают: (i) точное разграничение валовых и чистых эффектов рабочих мест в разрезе секторов и стадий жизненного цикла проекта; (ii) учёт гендерных и региональных различий участия в рабочей силе; (iii) выравнивание статистики (административные данные, обследования численности занятых, модельные ряды МОТ) для получения сопоставимых метрик в динамике. В логике данной статьи методологический каркас опирается на подходы МОТ к «зелёной» диагностике занятости и на международные оценки по рынку труда и ВИЭ, а эмпирическая проверка строится на подтверждённых рядах 2024–2025 годов из международных и национальных источников.

1 IRENA; ILO. Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2024. Abu Dhabi, Geneva: IRENA/ILO, 2024. URL: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2024/Oct/IRENA_Renewable_energy_and_jobs_2024.pdf

2 Reuters. UN labour body cuts global job forecast amid economic slowdown. 28.05.2025. URL: <https://www.reuters.com/business/world-at-work/un-labour-body-cuts-global-job-forecast-amid-economic-slowdown-2025-05-28/>

3 World Bank. Uzbekistan to Build New Solar Plant and First Battery Energy Storage System with World Bank Group Support. Press release, 21.05.2024. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/21/uzbekistan-to-build-new-solar-plant-and-first-battery-energy-storage-system-with-world-bank-group-support>

4 Мирзиёев Ш.М. Выступление Президента Республики Узбекистан на Самаркандском международном климатическом форуме. 04.04.2025. URL: president.uz/ru/lists/view/8025

5 World Bank Gender Data Portal. Uzbekistan: Labour force participation rate (female/male), 2024. Washington, DC: World Bank, 2025. URL: <https://genderdata.worldbank.org/en/economies/uzbekistan>

6 ILO. Green Employment Diagnostics for a Just Transition: Guidelines. Geneva: International Labour Organization, 2024–2025 (resource page). URL: <https://www.ilo.org/publications/green-employment-diagnostics-just-transition>

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследовательское поле «зелёной» занятости за последние десять лет вышло за рамки деклараций и опирается на сравнительно строгие инструменты идентификации: разграничение валовых и чистых эффектов занятости, декомпозицию на прямые, косвенные и индуцированные рабочие места, а также многоуровневые оценки - от отраслевых межотраслевых мультипликаторов до микроэконометрических подходов к локальным рынкам труда. Нормативно-методическую рамку формируют руководства МОТ по диагностике «зелёной» занятости для справедливого перехода, где предлагается операционная матрица факторов спроса и предложения труда, источников данных и процедур верификации результатов. В практику вошли три семейства методов: (i) симуляционные модели общего равновесия и пост-кейнсианские макромоделли для «чистых» эффектов; (ii) межотраслевые (input-output) и «jobs-per-MW/US\$» коэффициенты для стадий жизненного цикла проектов; (iii) квазиестественные эксперименты и «локальные проекции» для оценки динамических откликов занятости в территориях размещения объектов ВИЭ.⁷

В англо-американской традиции ключевой вклад связан с увязкой технологических сдвигов, климатической политики и спроса на труд. Линейка работ Д. Асемоглу и соавт. обновила «модель задач» (task model), показывая, как изменение технологического набора - в том числе под действием климатической и промышленной политики - перераспределяет занятость между квалификационными группами и задачами; эта логика служит базой для оценки распределительных эффектов «зелёного» перехода между регионами и профессиями.⁸ Эмпирические тесты для США и Европы по «зелёному фискальному импульсу» и расширению ВИЭ фиксируют положительные локальные эффекты занятости с выраженной стадийностью: строительная фаза создаёт кратковременные пики рабочих мест, эксплуатация формирует более устойчивую, но меньшую по масштабу занятость; при этом гетерогенность высока - выигрывают сельские и низкоходные территории, но переселение труда и переподготовка критичны для углеродоёмких сообществ. Итерации этой повестки - от оценок ARRA (США) до свежих микрооценок по провинциям Испании и американским округам - последовательно показывают: «зелёные» вмешательства создают значимые, но контекстно зависящие эффекты, требующие строгой идентификации и сопоставимости методик.⁹

Европейская линия фокусируется на упреждающем управлении компетенциями и институтах «справедливого перехода». Доклад OECD Employment Outlook 2024 системно оценивает перестройку спроса на труд при движении к «нетто-нулю»: суммарная занятость на горизонте может остаться близкой к текущей, но структура рабочих мест существенно меняется; риски концентрации потерь в карбон-интенсивных кластерах смягчаются через переподготовку и перераспределение доходов.¹⁰ CEDEFOP и ETF добавляют слой «зелёных навыков», показывая разрывы в подготовке и необходимость связать профобразование, апскиллинг и механизмы прогнозирования спроса на компетенции.¹¹ Европейские парламентские и комиссионные обзоры подчёркивают роль перераспределения доходов ETS и региональной координации в гашении локальных потрясений занятости. Для исследователя это диктует смешанные подходы: совместное использование моделей и навыковых панелей, а также обязательную проверку на территориальную гетерогенность.

С российской стороны «зелёная» проблематика занятости развивалась на стыке устойчивого развития и рынка труда. Работы С. Н. Бобылева и соавт. задали терминологический и индикаторный аппарат «зелёной» экономики для макрооценок, а эмпирические обзоры ВШЭ (ИСИЭЗ) по секторам в 2024 г. фиксируют дефицит квалификаций в инфраструктурно-строительных и энергетических кластерах - то есть как раз там, где «зелёные» инвестиции дают основной импульс занятости.¹² Исследования по «зелёным» рабочим местам в РФ акцентируют правовые и институциональные ограничения и подчёркивают необходимость стандартизации измерителей для межрегиональных сопоставлений. В сумме российская ветвь литературы усиливает тезис о решающей роли качества институтов и кадровой политики в конвертации климатических инвестиций в «чистые» рабочие места.

7 International Labour Organization (ILO). *Green Employment Diagnostics for a Just Transition: Guidelines*. Geneva: ILO, 2024–2025. URL: <https://www.ilo.org/publications/green-employment-diagnostics-just-transition>

8 Acemoglu D., Kong S., Restrepo P. *Comparative Advantage, Technology and Labor Demand*. NBER Working Paper No. 32872, 2024. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w32872/w32872.pdf

9 Popp D., Vona F., Marin G., Chen Z. *The Employment Impact of a Green Fiscal Push*. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2021. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/09/15985-BPEA-BPEA-FA21_WEB_Popp-et-al.pdf

10 OECD. *OECD Employment Outlook 2024: The Net-Zero Transition and the Labour Market*. Paris: OECD Publishing, 2024. DOI: 10.1787/ac8b3538-en. URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2024_ac8b3538-en.html

11 CEDEFOP. *Meeting skill needs for the green transition: A practical guide*. Thessaloniki: Cedefop, 2025. URL: <https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/4220>

12 Бобылев С. Н. *Экономика устойчивого развития*. М.: КноРус, 2021. URL: https://esg-library.mgimo.ru/upload/iblock/38a/r2tczw1xi6ujkyxelg6h1jlett80gubt/BOBYLEV_Uchebnik-EUR-2021.pdf

Рис. 1. Динамика занятости и безработицы в Узбекистане¹⁴

Оперативные оценки на I полугодие 2025 г. сообщают о снижении официальной безработицы до 5,1 % при занятости порядка 14,6 млн человек и численности безработных около 0,78 млн. Эти значения уместно трактовать с осторожностью при межгодовых сопоставлениях: корректировки в определении базы наблюдения, составе «трудоспособного населения» и периоде учёта (моментные/среднегодовые оценки) могут смещать уровень показателя, не меняя при этом направления тренда.

Важно подчеркнуть сохраняющуюся большую долю неформального сектора. Как отмечалось, более половины занятого населения занято вне формального сектора. Особенно это характерно для сельского хозяйства, мелкой торговли, строительства. Неформальная занятость в сельском хозяйстве связана с сезонностью и отсутствием полного учета самозанятых и работников семейных хозяйств. В 2018–2020 гг. доля неформальной занятости даже выросла из-за возвращения части трудовых мигрантов в период пандемии. Неформальный сектор зачастую обеспечивает выживание населения, но рабочие места там низкопроизводительные и уязвимые. В контексте зеленой экономики задача заключается в том, чтобы новые «зеленые» рабочие места были достойными – то есть формальными, с социальными гарантиями и безопасными условиями труда. Это требует мер по легализации самозанятости (например, введение статуса самозанятых, что уже сделано в Узбекистане в последние годы) и стимулированию предприятий нанимать работников официально.

Таким образом, ситуация на рынке труда Узбекистана в 2018–2024гг. характеризовалась умеренным ростом занятости и снижающейся тенденцией официальной безработицы (за исключением пандемийного всплеска). Однако структура занятости остается проблемной: высока доля рабочих мест в отраслях с низкой производительностью (сельское хозяйство 26,0% занятых, дающих около 25,0% ВВП) и большой неформальный сектор. Это означает, что эффекты занятости от «зеленой» экономики особенно важны – новые рабочие места должны создаваться в более производительных и формальных сегментах, повышая общий уровень занятости и качества труда.

Стратегия перехода к «зелёной» экономике в Узбекистане предполагает поэтапные структурные изменения в электроэнергетике, промышленности, сельском хозяйстве и экотехнологиях, сочетая цели декарбонизации с расширением возможностей занятости. На исходном рубеже 2018 года электроэнергетика оставалась преимущественно газовой: около 85,0–86,0% установленной мощности приходилось на газовые станции, а возобновляемые источники энергии (ВИЭ - гидро-, солнечная и ветровая генерация) обеспечивали близко к 13,0% мощности и порядка 10,0–12,0% годовой выработки. Совокупная мощность ВИЭ оценивалась примерно в 1,8 ГВт, в основном за счёт гидрогенерации. С запуском программ ускоренного развёртывания солнечных и ветровых проектов портфель ввода начал быстро расширяться: план 2024 года предусматривал порядка 2,6 ГВт новых СЭС и ВЭС, что позволяет приблизить долю ВИЭ к 20,0% против 15,0% в 2023 году. Среднесрочные ориентиры к 2030 году варьируют между «не менее 12 ГВт ВИЭ» в базовых документах (около 8 ГВт солнечной и 4 ГВт

14 Составлено автором на основе данных Национального комитета Республики Узбекистан по статистике и Международной организации труда

ветровой генерации) и более амбициозными конфигурациями с увеличенной долей ветра; различия связаны с обновлением проектного пула и сетевыми ограничениями, но общая траектория - устойчивый рост низкоуглеродной генерации.

Таблица 1. Индикаторы развития чистой энергетики и углеродной интенсивности¹⁵

Показатель	2018	2022	2023	2024	2030 (прогноз)
Установленная мощность ВИЭ, ГВт	1,8 (ГЭС)	2,5 (ГЭС+СЭС)	3,0	6,0	12,0 (СЭС 8, ВЭС 4)
Доля ВИЭ в выработке электроэнергии, %	12,0	14,0	15,0	20,0	28,0
Инвестиции в чистую энергетику, млн долл. США	низкие	1540	1567	1500	2000
Углеродоёмкость ВВП, т CO ₂ на 1 тыс. долл.	0,66	0,59	0,57	0,55	0,4
Валовые выбросы CO ₂ , млн т	118	132	130	128	120

Расширение ВИЭ формирует специфическую динамику занятости. На строительной фазе один крупный объект создаёт сотни временных рабочих мест (для фотоэлектрической станции порядка 100 МВт - ориентировочно 500–800 занятых в течение года), активизируя локальные цепочки поставок - металлоконструкции, кабель, опоры, логистику. На фазе эксплуатации возникает меньший по численности, но устойчивый спрос на инженеров, операторов и службы мониторинга. Совокупно в 2018–2024 годах, по оценкам программ международной помощи, «тысячи» рабочих мест были прямо или косвенно связаны с ВИЭ-проектами; при реализации портфеля до 2030 года потенциал рабочих мест на строительных потоках и в сервисной экосистеме исчисляется «десятками тысяч».

Модернизация энергоёмких отраслей - цемента, химии, металлургии - через повышение энергоэффективности дополняет эффект ВИЭ. Энергоэффективность здесь понимается как снижение потребления энергии на единицу выпуска; в 2018 году энергоёмкость ВВП страны существенно превышала среднемировой уровень, а к 2024 году разрыв начал сокращаться за счёт техперевооружения, цифровизации контроля процессов (системы мониторинга и управления) и структурного роста доли услуг. На стороне занятости это даёт краткосрочный прирост спроса на энергоаудит, проектирование, монтаж и наладку оборудования (инженеры-энергетики, теплотехники, автоматчики) и рабочие места в строительстве и ремонте; в долгосрочном горизонте - преимущественно эффект сохранения рабочих мест через снижение издержек и повышение конкурентоспособности предприятий.

В сельском хозяйстве - где сосредоточена примерно четверть занятости и где риски деградации почв и водных ресурсов особенно существенны - экологически устойчивые практики (капельное орошение, органическое производство, агролесомелиорация) одновременно повышают продуктивность и диверсифицируют занятость. В краткосрочной перспективе проекты по озеленению и борьбе с опустыниванием в Приаралье дают временную занятость для местного населения, включая женщин и молодёжь. Расширение органического земледелия - более трудоёмкого по технологической структуре - увеличивает потребность в ручном труде и квалифицированных агротехнических работах, но требует переобучения и внедрения «умного орошения» и датчиков. По мере распространения механизации и управляемого полива сокращается доля самых тяжёлых неквалифицированных операций, зато растёт устойчивый спрос на техников ирригационных систем, операторов малых насосных станций и специалистов по агроданым.

Развитие экотехнологий в сфере управления отходами и воды дополняет «зелёный» сдвиг. Первые концессии и пилоты по отдельному сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, модернизации полигонов и водоочистных сооружений формируют новые ниши «зелёных» услуг. На этапе запуска появляются рабочие места для операторов сортировочных линий, водителей спецтехники, механиков и специалистов по эксплуатации очистных станций; при масштабировании национальной системы отдельного сбора возникает дополнительный спрос в логистике и переработке пластика и стекла. Отраслевая новизна этих профессий повышает требования к краткосрочному обучению и стандартам техники безопасности.

Вместе с тем «зелёный» поворот несёт и риски высвобождения работников в традиционных кластерах - добыче угля, устаревших угольных ТЭС и части первичной переработки углеводородов.

¹⁵ Составлено автором на основе данных Международного энергетического агентства (IEA), Всемирного банка (World Bank), Министерства энергетики Республики Узбекистан и международного статистического портала Worldometer.

Для минимизации социальных издержек необходимы заранее профинансированные программы «справедливого перехода»: профориентация, переобучение под реальные вакансии в строительстве, коммунальной инфраструктуре, экологическом мониторинге и рекультивации земель, поддержка территориальной мобильности и семейных расходов на обучение. Международный опыт показывает, что эффективность таких программ определяется ранним планированием, связью учебных модулей с потребностями работодателей и доступом к микрофинансированию для самозанятости.

Инклюзивность - ключевой поперечный критерий качества трансформации. В ИКТ-интенсивных сегментах ВИЭ и энергоэффективности растёт спрос на инженерные и операторские компетенции, где целевые меры по доступу женщин и молодёжи к техническому образованию и стажировкам дают наибольший эффект. В сельских районах экотуризм и переработка плодоовощной продукции создают «точки входа» для женского предпринимательства и занятости, а проекты озеленения - занятость для молодёжи. Институционализация таких траекторий требует развёрнутого контура мониторинга-отчётности-верификации: фиксировать ввод мощностей (МВт), экономию энергии (МВт·ч в год), объёмы переработки и долю капельного полива, одновременно оценивая занятость по стадиям проекта и участие уязвимых групп.

В совокупности период 2018–2024 годов можно охарактеризовать как раннюю, но принципиальную фазу «зелёного» разворота: сформирован значимый портфель ВИЭ, начата модернизация энергоёмких отраслей, запущены пилоты в обращении с отходами и устойчивом земледелии. Занятость реагирует асимметрично: быстрый, но временный прирост на строительных фазах и умеренный, но устойчивый - в эксплуатации, сервисах и сопутствующих услугах. Для масштабирования «зелёных» рабочих мест критичны три условия: единая статистическая рамка определения и учёта «зелёной» занятости; системное расширение программ обучения и переподготовки под спрос работодателей; гарантии «справедливого перехода» для работников углеродоёмких отраслей.

Анализ показывает, что одной из ключевых проблем остаётся определение и учёт «зелёных» рабочих мест. Из-за отсутствия единой методики трудно корректно измерять занятостные эффекты экологических реформ. Практичным отправным пунктом может стать рамка Международной организации труда (МОТ): к «зелёным» относить занятых, чья работа прямо связана с охраной окружающей среды и рациональным использованием ресурсов при соблюдении стандартов достойного труда. Тогда строители солнечной станции - временные «зелёные» рабочие места, её операторы - постоянные, фермер, внедривший органические практики, - также создаёт «зелёное» место. Вопрос о косвенных эффектах (например, водитель, перевозящий оборудование для ветропарка) целесообразно на первом этапе решать в пользу узкого охвата - учитывать лишь прямые рабочие места.

В национальной статистике целесообразно ввести показатели: численность занятых в возобновляемой энергетике, в переработке отходов, на проектах адаптации к изменению климата (иригация, лесовосстановление). Их можно разработать совместно с международными партнёрами в логике, уже предусмотренной Концепцией «зелёной» экономики (блок мониторинга реализации).

Качество занятости не менее важно, чем количество. «Зелёные» сектора в среднем безопаснее и технологичнее, что повышает требования к квалификации и уровень оплаты, делая их привлекательными для молодёжи. Европейские опросы фиксируют высокий интерес к «зелёным» профессиям; по Узбекистану сопоставимых данных мало, однако спрос на новые компетенции (солнечный техник, энергоаудитор и др.) уже формируется. Расширяется подготовка кадров: открыты направления по возобновляемой энергетике и экологическому менеджменту; по оценкам проф. Абдурахманова К., в 2022/2023 уч. году свыше 30,0% студентов технических профилей обучались по специализациям, связанным с «зелёной» экономикой, что существенно выше, чем несколькими годами ранее.

В целом за 2018–2024 гг. в Узбекистане сформировались ранние контуры «зелёных» секторов и соответствующие новые рабочие места; их масштаб пока невелик относительно всей экономики, но вклад в снижение безработицы и повышение качества занятости уже проявляется. Для управляемого роста необходимы: чёткие критерии учёта «зелёных» рабочих мест, регулярный статистический сбор данных и продолжение политики поддержки устойчивого развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ подтверждает высокую значимость и масштабный потенциал эколого-ориентированной трансформации для рынка труда. «Зелёная» экономика выступает глобальным драйвером занятости: оценки МОТ и IRENA указывают на возможный чистый прирост порядка 18 млн рабочих мест к 2030 г., а занятость только в секторе возобновляемой энергетике к 2050 г. может превысить 40 млн человек. Для Узбекистана этот вектор критичен: в 2018–2024 гг. зафиксировано повышение занятости и запуск «зелёных» сдвигов в отдельных секторах при сохранении структурных вызовов -

высокой доли неформальной занятости и демографического давления. Реализация утверждённой Стратегии «зелёной» экономики до 2030 г. призвана совместить экологическую модернизацию с созданием рабочих мест.

Результаты исследования показывают, что «зелёный» курс, о котором пишут ведущие экономисты, способен стимулировать инновации, повысить качество роста и расширить занятость, превосходя по эффекту традиционные углеродные модели. В Узбекистане наметилась положительная динамика: в 2018–2024 гг. занятость увеличилась приблизительно на 11,0%, а официальная безработица снизилась с 9,3% до 8,9%; при этом в 2019–2021 гг. началась регуляризация обследований населения по занятости, повышающая сопоставимость показателей. Развитие ВИЭ, энергоэффективности, устойчивого сельского хозяйства и управления отходами уже формирует «зелёные» рабочие места, хотя их доля пока невелика в масштабах экономики.

Эколого-ориентированная модернизация отраслей создаёт новые профессии и спрос на квалификации. В энергетике утверждены ориентиры по доле ВИЭ (25,0% к 2030 г.), что уже привлекло свыше 1,5 млрд долл. инвестиций в 2022–2023 гг. и обеспечило значимые строительные и сервисные потоки занятости. В промышленности и строительстве проекты энергоэффективности поддерживают спрос на инженеров и подрядчиков; в агросекторе «зелёные» практики повышают добавленную стоимость и диверсифицируют занятость, а в сфере обращения с отходами и водного хозяйства формируется новая экосистема услуг. Вместе с тем сохраняются риски технологического высвобождения и региональные уязвимости в углеродоёмких кластерах, что требует заранее спланированных программ «справедливого перехода».

Ключевое институциональное препятствие - отсутствие официального определения «зелёного рабочего места» и системы индикаторов, что затрудняет измерение результатов и сопоставление с целями политики. Для управляемого наращивания занятости необходимы согласованные меры: формализация методики учёта «зелёных» рабочих мест (включая разграничение прямых и косвенных эффектов) и интеграция соответствующих вопросов в обследования рабочей силы; настройка инвестиционных механизмов с требованиями к локализации занятости; опережающее обучение и переподготовка под запросы ВИЭ, энергоэффективности и экологических услуг с приоритетом доступа для женщин и молодёжи; поддержка предпринимательства в «зелёных» цепочках поставок через льготное финансирование и стимулы; постоянный мониторинг социальных последствий перехода и институализация трёхстороннего диалога государства, бизнеса и профсоюзов.

В совокупности Узбекистан преодолел фазу декларативности: «зелёный» поворот проявляется в проектах, инвестициях и формирующихся компетенциях. Следующий этап - увязать политику занятости и устойчивого развития в едином контуре мониторинга и оценки, чтобы каждое экологическое решение сопровождалось измеримым вкладом в создание качественных рабочих мест и повышение благосостояния населения. Такая связка позволит одновременно ускорить низкоуглеродную трансформацию и обеспечить социально справедливые результаты для регионов и уязвимых групп.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 04.10.2019г. №УП-5863 «О концепции перехода Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019–2030 годов»
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.10.2019г. №ПП-4477 «Об утверждении Стратегии перехода Республики Узбекистан на «зеленую» экономику в период 2019–2030 годов»
3. Мирзиёев Ш. М. Выступление Президента Республики Узбекистан на Самаркандском международном климатическом форуме. 04.04.2025. URL: president.uz/ru/lists/view/8025
4. Абдурахманов К.Х., Зокирова Н.К., Очилев А.О. Влияние зеленой экономики на устойчивое развитие рынка труда в Узбекистане // В центре экономики. 2025. Т. 6, №3. С. 45–53.
5. Бобылев С. Н. Экономика устойчивого развития. М.: КноРус, 2021. URL: https://esg-library.mgimo.ru/upload/iblock/38a/r2tczw1xi6ujkyxelg6h1jlett80gubt/BOBYLEV_Uchebnik-EUR-2021.pdf
6. Abdurakhmanov K. H., Zokirova N. K. New challenges and priorities of the labor market development in Uzbekistan. Revista Espacios, 2019. URL: <https://www.revistaespacios.com/a19v40n10/19401014.html>
7. Acemoglu D., Kong S., Restrepo P. Comparative Advantage, Technology and Labor Demand. NBER Working Paper No. 32872, 2024. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w32872/w32872.pdf
8. CEDEFOP. Meeting skill needs for the green transition: A practical guide. Thessaloniki: Cedefop, 2025. URL: <https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/4220>
9. ILO. Green Employment Diagnostics for a Just Transition: Guidelines. Geneva: International Labour Organization, 2024–2025 (resource page). URL: <https://www.ilo.org/publications/green-employment-diagnostics-just-transition>
10. IRENA; ILO. Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2024. Abu Dhabi, Geneva: IRENA/ILO, 2024. URL: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2024/Oct/IRENA_Renewable_energy_and_jobs_2024.pdf
11. OECD. OECD Employment Outlook 2024: The Net-Zero Transition and the Labour Market. Paris: OECD Publishing, 2024. DOI: 10.1787/ac8b3538-en. URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2024_ac8b3538-en.html

12. Popp D., Vona F., Marin G., Chen Z. The Employment Impact of a Green Fiscal Push. Brookings Papers on Economic Activity, 2021. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/09/15985-BPEA-BPEA-FA21_WEB_Popp-et-al.pdf
13. Reuters. UN labour body cuts global job forecast amid economic slowdown. 28.05.2025. URL: <https://www.reuters.com/business/world-at-work/un-labour-body-cuts-global-job-forecast-amid-economic-slowdown-2025-05-28/>
14. World Bank. Uzbekistan to Build New Solar Plant and First Battery Energy Storage System with World Bank Group Support. Press release, 21.05.2024. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/21/uzbekistan-to-build-new-solar-plant-and-first-battery-energy-storage-system-with-world-bank-group-support>
15. World Bank Gender Data Portal. Uzbekistan: Labour force participation rate (female/male), 2024. Washington, DC: World Bank, 2025. URL: <https://genderdata.worldbank.org/en/economies/uzbekistan>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
